

Educación secundaria de adultos y Objetivos de Desarrollo Sostenible: reflexiones y experiencias de un docente en Andalucía, España

Secondary Adult Education and the Sustainable Development Goals: Reflections and experiences of a teacher in Andalusia, Spain

Ulises Najarro Martín¹

Resumen: El presente artículo invita a reflexionar y plantea la siguiente pregunta: ¿existe una integración de los ODS en el currículo de educación secundaria adultos en Andalucía (España)? ¿se pueden integrar de manera efectiva los ODS en la enseñanza de adultos? y ¿qué impacto tiene su integración en el aprendizaje y desarrollo de este tipo de alumnado? Estos interrogantes serán abordados desde el conocimiento real del currículo y desde la experiencia docente en la educación secundaria de personas adultas en Andalucía (España) a través de la materia de Ámbito Social. La principal conclusión es que los OD, aunque se contemplan en el currículo, todavía se tratan de manera insuficiente en las prácticas docentes. La educación secundaria de adultos ofrece posibilidades para su inclusión lo que contribuiría a la formación de una ciudadanía global sostenible.

Palabras clave: currículo; ciudadanía global sostenible; educación de adultos; objetivos de desarrollo sostenible; práctica pedagógica.

Abstract: This article invites reflection and raises the following question: is there an integration of the SDGs in the adult secondary education curriculum in Andalusia (Spain)? can the SDGs be effectively integrated in adult education, and what impact does their integration have on the learning and development of this type of students? These questions will be addressed from the real knowledge of the curriculum and from the teaching experience in Secondary Adult Education in Andalusia (Spain) through the subject of Social Scope. The main conclusion is that ODs, although contemplated in the curriculum, are still insufficiently addressed in teaching practices. Secondary adult education offers possibilities for their inclusion which would contribute to the formation of a sustainable global citizenship.

Keywords: adult education; curriculum; pedagogical practice; sustainable global citizenship; sustainable development goals

Introducción

Desde hace más de tres décadas, la unión entre educación y ODS es cada vez más indisoluble. A través de numerosas cumbres internacionales (ONU, 1992; ONU, 2000, ONU, 2012) se ha destacado la importancia del sector educativo para su logro. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015) se convirtieron en puntos estratégicos y en la hoja de ruta para afrontar los retos del presente y los futuros, en los cuales la educación desempeña un papel clave en todas las etapas educativas, incluida la educación de personas adultas. Otros organismos internacionales como la UNESCO, a través de diversos pronunciamientos oficiales como la Declaración de Aichi-Nagoya (2014), pusieron el foco en las personas como elemento central del desarrollo sostenible y en la educación como el pilar para garantizar las necesidades de las generaciones presentes y venideras. La Declaración de Incheon (2016) planteó como objetivo proporcionar una educación inclusiva y equitativa de calidad en todos los niveles educativos, destacando en este sentido que la educación de adultos también

¹ Español. Docente de Geografía e Historia en el IES Antigua Sexi, Granada, España. Licenciado en Geografía por la Universidad de Granada. Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Máster en Historia de Europa a América. Doctorando en Geografía por la Universidad de Granada, España. Correo electrónico: ulisesgh@correo.ugr.es ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5883-9584>

desempeña un papel crucial para formar a los futuros científicos, expertos y líderes que enfrentarán los retos globales. Estas declaraciones señalan la necesidad de integrar la educación para el desarrollo sostenible (EDS) en todas las políticas educativas, y ponen el énfasis en la importancia de la inclusión y la calidad de una educación alineada con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015).

Según los últimos informes (ONU, 2020; ONU, 2023), los avances han sido escasos y se precisa fomentar la implementación efectiva de la sostenibilidad y de los ODS en todos los niveles educativos (Albareda-Tiana, Vidal-Raméntol y Fernández-Morilla, 2018), incluida la educación para personas adultas. Como afirman Žalėnienė & Pereira (2021), la educación es la base para la consecución de todos los ODS y contribuye de manera esencial a la formación de una sociedad dispuesta a apoyar los diferentes aspectos de los ODS, como la ciudadanía global, la igualdad de género o el respeto de los derechos humanos. En este sentido, la formación de ciudadanos adultos informados, comprometidos y capaces de contribuir al desarrollo sostenible (UNESCO, 2017) será clave para cumplir la Agenda 2030. La integración de los ODS en el aula de adultos, en cualquier contexto educativo y país, será imprescindible para el logro de una ciudadanía global sostenible (UNESCO, 2016).

En esta línea, tiene especial relevancia el ODS 4 “Garantizar una educación de calidad”, ya que invita a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos (ONU, 2023; Belando-Montoro, 2017). La educación de adultos basada en los derechos de la UNESCO está alineada con los principios de este objetivo, destacando la importancia del aprendizaje permanente para alcanzar los objetivos del ODS 4 (Elfert, 2019), al ofrecer oportunidades educativas a quienes han sido excluidos del sistema tradicional. Entre el alumnado adulto matriculado en estas enseñanzas, encontramos personas vulnerables, con bajos ingresos, minorías étnicas o inmigrantes, son perfiles muy comunes. Ofrecer una segunda oportunidad contribuye a cerrar la brecha educativa y promover una mayor equidad en la sociedad. Por ello, atendiendo al ODS 4, se precisa proporcionar una educación de calidad para todos, que abarque la enseñanza primaria, secundaria, de adultos, técnica, profesional y superior, así como la alfabetización, la aritmética y la educación para el desarrollo sostenible (Urbančič et al., 2019).

La educación secundaria de adultos en Andalucía (España) está cada vez más reconocida como un componente vital en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en el fomento del aprendizaje permanente y en la promoción de prácticas sostenibles con el planeta. Una integración adecuada de los ODS en los planes de estudio de la educación de adultos es esencial para hacer frente a los retos globales, como la desigualdad social, la degradación del medio ambiente, la inestabilidad económica y la paz. Esta integración se alinea con los Agenda 2030 establecida por las Naciones Unidas (2015), haciendo hincapié en la necesidad de una educación de calidad que promueva el desarrollo sostenible en todos los niveles educativos, incluida la educación de adultos (AlDhaen, 2022; Grotlüschen, 2024).

Los estudios indican que la educación de adultos puede mejorar la alfabetización y la cultura escrita (Torres, 2006), así como las competencias digitales, aspectos cruciales para navegar por el panorama moderno de la información y combatir la exclusión social (Aguaded et al., 2014). En Andalucía, la brecha digital pone de relieve las disparidades en el acceso a la educación y las oportunidades de empleo. Por ello, es imperativo que las iniciativas de educación de adultos se centren en la inclusividad y la resiliencia (Aguaded et al., 2014; González y Palma, 2021).

La inclusión de los ODS en la educación de adultos no consiste únicamente en impartir contenidos, implica formar en competencias que permitan al alumnado comprometerse de manera crítica con las cuestiones de sostenibilidad. Esto incluye fomentar un sentido de responsabilidad hacia la gestión medioambiental y la equidad social (Quiroz-Niño y Murga-Menoyo, 2017; Murga-Menoyo, 2020; García-González et al., 2020). La integración de los ODS en los planes de estudios de adultos puede lograrse mediante enfoques horizontales y verticales, en los que las asignaturas se entrelazan con temas de sostenibilidad y se dedican cursos específicos a la educación para la sostenibilidad (Vukić et al., 2021; Kušić y Hasel, 2021). Esta educación para la sostenibilidad se constituye como un pilar fundamental para la consecución de sociedades más conscientes y responsables con el planeta (UNESCO, 2015).

Por consiguiente, poner el énfasis en la integración de los ODS subraya la importancia de una educación permanente y el desarrollo de competencias en materia de sostenibilidad. Los currículos y programas de educación que se alinean con los ODS pueden mejorar las capacidades de los estudiantes adultos (UNESCO, 2022) para adaptarse a las cambiantes condiciones económicas y ambientales, promoviendo así la resiliencia y la sostenibilidad (Quiroz-Niño y Menoyo, 2017; Grotlüschen, 2024). También, poner el foco en la educación de adultos como medio para alcanzar el ODS 4, pone de relieve el potencial transformador de la educación en el fomento de sociedades sostenibles (Suprpto, 2023).

En el contexto de la educación secundaria de personas adultas en Andalucía (España), la integración de los ODS es fundamental para su logro. Por un lado, los ODS influyen en el diseño y el desarrollo del currículo, incorporando temas relevantes como la sostenibilidad, la igualdad de género y la crisis ecosocial en los contenidos y prácticas educativas. Este enfoque promueve que los contenidos y las metodologías utilizadas por los docentes en el aula estén alineados con los ODS. La aplicación de metodologías activas orientadas hacia los ODS podría contribuir a mejorar los conocimientos y habilidades del alumnado adultos.

Este artículo de reflexión se centra en las siguientes preguntas: ¿Existe una integración de los ODS en el currículo de adultos en Andalucía (España)? ¿Se pueden integrar de manera efectiva los ODS en la enseñanza de adultos? ¿Y qué impacto tiene su integración en el aprendizaje y desarrollo de este tipo de alumnado?

Estas preguntas serán abordadas y analizadas a partir de la experiencia docente y de las investigaciones llevadas a cabo en Andalucía (España), con el objetivo de ofrecer un panorama general sobre la realidad educativa de este nivel de enseñanza. Se puede considerar que, tanto para docentes como para académicos, resulta enriquecedor compartir reflexiones sobre el currículo y la implementación de los ODS en el aula de adultos. Como señalan Aqueas Sierra, Llerena Delgado y Cordero Aguilar (2024), reflexionar sobre el currículo y las experiencias de personas docentes es fundamental para conocer la realidad educativa y cómo afronta los desafíos globales.

La educación de adultos en Andalucía (España) y la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La educación secundaria de adultos, que se desarrolla en Andalucía (España), tiene como objetivo ofrecer oportunidades educativas a aquellas personas de diversa índole que no pudieron completar esta etapa educativa en su momento. La normativa que regula este nivel de enseñanza es la Instrucción de 28 de agosto (Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa, 2023), que desarrolla el currículo de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria de Adultos (ESPA) para el curso 2023/2024 en Andalucía.

Este marco normativo es fundamental para adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de esta etapa educativa, que se diferencia notablemente del alumnado convencional que cursa estudios de educación secundaria obligatoria. La normativa estatal LOMLOE (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación, 2020) subraya la importancia de integrar los objetivos de la Agenda 2030 y las comunidades autónomas españolas deben elaborar y adaptar los currículos educativos incorporando estos principios en sus currículos educativos.

Desde la experiencia docente en este ámbito, puede afirmarse que el perfil del alumnado en la educación secundaria de adultos es sumamente variado. En cuanto a la edad, abarcando desde los 18 años de edad hasta los más de 65 años. En este contexto puede decirse que la educación de adultos tiene un carácter singular debido a la diversidad de motivaciones del alumnado para matricularse en estas enseñanzas (Pascual Sevillano y Fombona Cadavienco, 2023), que responden a las necesidades de cada persona y a su contexto social y cultural. Entre las numerosas circunstancias destacan el fracaso o el abandono escolar temprano, la búsqueda activa de empleo, la lucha contra paro, la mejora de las condiciones laborales (Olivares, 2024; Vidigal-Alfaya, Ballesteros-Moscoso, y Yanes-Cabrera, 2024) o la motivación para estudiar en esta etapa de su vida.

Las investigaciones sobre el currículo de adultos llevado a cabo por Najarro Martín y Maroto Martos (en prensa), revelan una muy buena integración de los ODS en la etapa de adultos. No obstante, para el logro de los ODS se precisa mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en la integración de los ODS en los currículos educativos y en los programas educativos (Nguyen, Cleveland, Nguyen, y Joyce, 2024) de esta etapa. Experiencias como la de Castellano-Sanz (2023) ponen de manifiesto las posibilidades de integración de los ODS en el aula de adultos y los beneficios que conlleva. A través de su capacidad de empoderar a las personas, reducir las desigualdades y fomentar la inclusión social, esta forma de educación se posiciona como un elemento clave en la construcción de un mundo más justo y sostenible.

El currículo de adultos en la comunidad de Andalucía (España) no sólo proporciona conocimientos básicos académicos para obtener el título de la enseñanza secundaria obligatoria, sino que implica una transformación del alumnado en lo personal y en materia de desarrollo sostenible. De la propia experiencia docente se observa que, en muchos casos, reincorporarse al sistema educativo es un acto de superación para este tipo de alumno, es una recuperación de la confianza en sí mismos y en su autoestima. Este currículo educativo ofrece a los estudiantes las habilidades necesarias para mejorar su situación laboral y personal, conectando a estas personas con los ODS y con los desafíos globales de nuestro tiempo.

En este sentido, el currículo de la educación de adultos en Andalucía garantiza el acceso al aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Tal como señala Webb et al. (2019), enfocar el aprendizaje a lo largo de la vida en el contexto del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 subraya la importancia del aprendizaje continuo. Se trata de una educación enriquecedora en todas sus dimensiones y prepara al alumnado a seguir aprendiendo y adaptándose para ser capaces de afrontar los desafíos contemporáneos, en línea con los objetivos y metas de los ODS.

Experiencia docente: implementación de los ODS en el aula y su impacto en el alumnado adulto

Las experiencias didácticas en la educación secundaria de adultos son fundamentales para fomentar espacios de aprendizaje que se ajusten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

(ODS). Diversos estudios han explorado metodologías didácticas innovadoras que mejoran el aprendizaje de adultos, insistiendo en la importancia de integrar experiencias prácticas para mejorar el compromiso y la retención de conocimientos de los estudiantes. En esta etapa educativa la incorporación de metodologías de enseñanza innovadoras que atiendan a las necesidades de aprendizaje es esencial para crear aprendizajes significativos en el alumnado. Autores como Nwizu y Olori (2020) destacan el papel de la educación estética en el aprendizaje de adultos, sugiriendo que la exposición a los valores estéticos puede mejorar el compromiso de la comunidad y contribuir al desarrollo urbano sostenible, en consonancia con el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles). La integración de elementos culturales y artísticos en la educación de adultos puede contribuir a fomentar una sociedad más inclusiva y resiliente.

Otras experiencias docentes, como la realizada por Alali (2023), analiza cómo la educación STEM puede mejorar diversos aspectos del entorno de aprendizaje, mejorando así la experiencia educativa general de los alumnos adultos. En esta línea, es preciso fomentar la alineación de los programas educativos con los ODS para desarrollar pedagogías y actividades de aprendizaje pertinentes que mejoren las competencias de sostenibilidad entre los alumnos (Kioupi y Voulvoulis, 2020). Así mismo, el desarrollo del pensamiento crítico en la educación de adultos es vital para fomentar un aprendizaje y una reflexión más profundos (Páikou et al., 2017) en materia de desarrollo sostenible.

Desde la propia experiencia docente durante dos cursos académicos (2023/2024 y 2024/2025) en la educación secundaria de personas adultas en Andalucía, la implementación de los ODS en el aula es más que posible, dada las potencialidades que ofrece el currículo oficial para integrar estos principios. Las experiencias docentes se llevaron a cabo en el IES Antigua Sexi de la provincia de Granada (España) en dos grupos de alumnos que cursan la enseñanza secundaria para personas adultas de manera presencial. La materia impartida se denomina Ámbito Social, ofreciendo contenidos de carácter histórico, geográfico y de educación cívica. Las edades del alumnado estaban comprendidas entre los 17 y los 25 años.

Se realizó un proyecto basado en el aprendizaje colaborativo entre el alumnado usando las nuevas herramientas tecnológicas y recursos educativos en línea que ofrecen las instituciones gubernamentales en materia de desarrollo sostenible. El uso de las nuevas tecnologías ofrece una excelente oportunidad (UNESCO, 2017) para el alumnado y profesorado, lo que puede generar aprendizajes significativos en este nivel educativo. Así mismo, el aprendizaje colaborativo se ha identificado como método de enseñanza innovador para la educación de adultos. Investigaciones como la de Liou et al. (2013) mostraron la eficacia de los proyectos colaborativos frente a los métodos tradicionales.

Experiencia didáctica: “Explorando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el contexto global”

La propuesta de proyecto basado en el aprendizaje colaborativo consistió en la realización de varias actividades enmarcadas en los ODS de una manera general. La actividad inicial consistió en una lluvia de ideas por parte del docente para conocer el grado de conocimiento de los estudiantes sobre los ODS, intentando asociar conceptos y conocer experiencias previas del alumnado con el desarrollo sostenible. Tras la aproximación inicial a los ODS el alumnado tuvo que desarrollar una investigación colaborativa en grupos de trabajo mediante el desarrollo de diferentes actividades. Es preciso tener en cuenta que se trata de un alumnado adulto, lo que implica que probablemente tenga carencias importantes en el uso de

las nuevas tecnologías o en sus hábitos de estudios, por lo que el docente debe tener en cuenta estos aspectos en el desarrollo del proyecto atendiendo y orientando al alumnado de manera constante para el correcto desarrollo de la investigación.

1. **Plan de acción:** el alumnado tuvo que realizar varias tareas de búsqueda y recopilación de información de fuentes oficiales (ONU, Atlas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Banco Mundial, entre otras). Se le aportó una batería de preguntas generales relacionadas con los ODS:
 - ¿Qué son los ODS? ¿Y la Agenda 2030?
 - Selecciona 5 ODS que te parezcan importantes
 - Elige 2 países para trabajar los ODS seleccionados
 - ¿Se están logrando los ODS en esos países?
 - Incluye el dato principal sobre el logro de los ODS en esos países
 - Compara estos datos entre los países seleccionados.
 - Conclusiones finales sobre el logro de los ODS y sus desafíos.
2. **Objetivo:** aplicar la metodología de aprendizaje colaborativo con grupos de alumnado adulto para integrar los ODS y aportar experiencias didácticas innovadoras al campo de la educación en este nivel educativo.
3. **Importancia del proyecto:** generar conciencia en los estudiantes sobre la importancia de los ODS y del desarrollo sostenible, incrementado el compromiso del alumnado e involucrándose ante los desafíos contemporáneos.
4. **Resultados del proyecto:** se elaboró un producto final que consistió en diferentes presentaciones realizadas con la herramienta CANVA y su posterior exposición por parte del alumnado al resto de grupos. Cada presentación contiene las partes trabajadas por cada uno de los miembros del grupo, mediante imágenes interactivas, vídeos, etc. La exposición final permitió un acercamiento a los ODS aplicados a diferentes países en el contexto global.

El aprendizaje colaborativo a través de un proyecto integrando los ODS reveló mayor entusiasmo por parte de los estudiantes, manifestando mayor interés y curiosidad del alumnado durante el desarrollo de la investigación. Los estudiantes también expresaron no conocer nada sobre los ODS y tras el trabajo lograron una visión global de los ODS y de su importancia ante los desafíos contemporáneos. La experiencia docente llevada a cabo fue la primera vez que se realizó por lo que es susceptible de mejora para su implementación en los próximos cursos escolares. La aplicación de metodologías activas como el aprendizaje colaborativo permitió obtener resultados satisfactorios tanto en el alumnado como con el profesor, incrementando la motivación de ambos y mejorando los procesos de enseñanza-aprendizaje en la etapa de adultos.

Experiencia didáctica: “Construyendo la Paz desde el aula de adultos: reflexión y acción sobre el ODS 16

Esta propuesta didáctica, basada en el aprendizaje colaborativo, tiene como objetivo abordar la paz, la justicia y las instituciones sólidas desde una perspectiva global y local, trabajando la reflexión crítica y la participación activa. Se enmarca de manera específica en el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). Se persigue crear conciencia cívica en el alumnado sobre la importancia de la paz y la justicia, tanto en sus vidas cotidianas como ante los retos globales.

1. **Plan de acción:** el alumnado realizó diversas actividades que posteriormente debían plasmarse en muro digital colaborativo (Padlet) donde el alumnado comparte sus entradas con el resto de la clase.
2. **Proceso:** consistió en la realización de una serie de actividades de manera colaborativa que posteriormente se plasmó en un Padlet Colaborativo. Las principales actividades realizadas:
 - Creación de mapas mentales o conceptuales partiendo con el nodo principal ODS 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”. Se establecieron conexiones entre los conceptos de paz y justicia, paz a nivel personal, paz a nivel social, personajes o movimientos que han promovido la paz, conflictos armados, entre otros. La tarea se realizó a través de la herramienta digital Canva.
 - La segunda actividad consistió en una búsqueda de conflictos armados para realizar un estudio de caso sobre la paz. Esta actividad pretende también implementar en el aula el control de las fuentes de información ante las fake news. El alumnado seleccionó conflictos actuales como la guerra entre Rusia y Ucrania, Israel y Gaza o conflictos como el de Yemen. El alumnado aprendió a identificar medios de comunicación fiables y a comprender la importancia de la paz para el desarrollo de las sociedades.
 - La tercera actividad el alumnado desarrolló un breve ensayo sobre la paz. Tras los conocimientos adquiridos en las tareas anteriores el alumnado pudo expresarse libremente realizando un breve ensayo sobre la importancia de la paz y la justicia para el desarrollo global sostenible.
 - La cuarta actividad se enmarca en la relación entre arte y paz, donde los estudiantes debían buscar imágenes artísticas o elaborar sus propias creaciones para fomentar la paz y la justicia en el mundo.
 - Actividad final: subir todas las contribuciones al padlet colaborativo.
3. **Conclusiones de la actividad:** las actividades realizadas fortalecieron la participación dentro del aula, el trabajo colaborativo y el acercamiento al ODS 16 y a la importancia de cuestiones como la paz. El alumnado, al inicio de la actividad, tenía una visión muy limitada del concepto de paz y de justicia. Tras el proyecto colaborativo los estudiantes manifestaron un conocimiento más amplio del papel de la paz, la justicia y las instituciones para afrontar los desafíos globales.

Conclusiones

De este análisis reflexivo destaca el papel clave de la educación de adultos y su relación con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la búsqueda de lograr un planeta más equitativo, justo y sostenible. La educación para adultos en Andalucía (España) tiene recorrido y constituye una herramienta fundamental que ayuda a empoderar a las personas que, por diversas razones, no pudieron completar su formación académica durante su infancia o adolescencia. La etapa de adultos ofrece una segunda oportunidad para formarse y capacitarse ante los desafíos globales.

La integración de los ODS en el currículo oficial, pone de manifiesto cómo la educación de adultos puede impulsar la inclusión social y su potencial para reducir las desigualdades en este segmento de población. Atender a los diversos contextos socioeconómicos y socioculturales por parte de gobiernos, instituciones educativas y cuerpo docente es fundamental para garantizar en el alumnado adulto aprendizajes significativos. La adquisición

de nuevas habilidades y conocimientos conlleva un fuerte impacto social, que se traduce en una ciudadanía más activa y comprometida con el desarrollo sostenible.

Aunque la integración de los ODS se contempla en el currículo oficial, la inclusión de los ODS en las experiencias educativas supone una mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje en este nivel educativo. Las experiencias didácticas llevadas a cabo revelan el impacto positivo de las metodologías activas como el aprendizaje colaborativo para mejorar el compromiso del alumnado con los ODS. A través de la innovación metodológica se pueden crear espacios de aprendizaje enriquecedores que capaciten a los estudiantes ante los retos globales.

En definitiva, estas aportaciones ponen el foco en la importancia de la educación de adultos y de integrar los ODS en el aula para generar aprendizajes significativos. Además, estas propuestas generan valor para otros docentes de este nivel educativo que pueden ser mejoradas y adaptadas a otros contextos educativos específicos. A través de metodologías activas como el aprendizaje colaborativo, se puede contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejorando la formación personal y académica del estudiantado frente a los desafíos contemporáneos. Para finalizar, se invita a docentes y estudiantes a reflexionar sobre sus experiencias para contribuir a la formación de una ciudadanía global sostenible.

Referencias

- Aguaded-Gómez, I., Tirado-Morueta, R. y Hernando-Gómez, Á. (2015). "Media competence in adult citizens in Andalusia, Spain". *Information, Communication & Society*, 18(6), 659-679. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.985244>
- AlAli, R., Alsoud, K. y Athamneh, F. (2023). "Towards a sustainable future: Evaluating the ability of STEM-based teaching in achieving sustainable development goals in learning". *Sustainability*, 15(16) 12542, 1-17. <https://doi.org/10.3390/su151612542>
- Albareda-Tiana, S., Vidal-Raméntol, S. y Fernández-Morilla, M. (2018). "Implementing the sustainable development goals at university level". *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 19(3), 473-497. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2017-0069>
- AIDhaen, E. (2022). "Education skills for digital age towards sustainable development - analysis and future directions". *Development in Learning Organizations an International Journal*, 37(3), 11-14. <https://doi.org/10.1108/dlo-06-2022-0108>
- Aqueas Sierra, F. A., Llerena Delgado, V. Y. y Cordero Aguilar, M. A. (2024). "Educación ciudadana: Reflexiones, experiencias y desafíos para docentes de Perú, Chile y México". *Perspectivas: Estudios Sociales y Educación Cívica*, 29(2), 1-32. <https://doi.org/10.15359/rp.29.5>
- Belando-Montoro, M. R. (2017). "Aprendizaje a lo largo de la vida: Concepto y componentes". *Revista Internacional de Educación*, 75, 1255. <https://doi.org/10.35362/rie7501255>
- Castellano Sanz, M. (2023). "Trabajar los ODS en el aula de personas adultas mediante textos memorialísticos: Género, interculturalidad y multimodalidad". *Aula Abierta*, 52(2), 229-236. <https://doi.org/10.17811/rifie.52.3.2023.229-236>

- Dirección General de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa. (2023). *Instrucción de 28 de agosto de 2023 por la que se desarrolla el currículo en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas para el curso 2023/2024*. <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/inspeccion-educativa/normativa/-/normativas/detalle/instruccion-de-28-de-agosto-de-2023-de-la-direccion-general-de-ordenacion-inclusion-participacion-y-evaluacion-zn8ofpfy5000>
- Elfert, M. (2019). "Lifelong learning in sustainable development goal 4: what does it mean for unesco's rights-based approach to adult learning and education?". *International Review of Education*, 65(4), 537-556. <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09788-z>
- García-González, E., Jiménez-Fontana, R. y Azcárate, P. (2020). "Education for sustainability and the sustainable development goals: Pre-service teachers' perceptions and knowledge". *Sustainability*, 12(7741). <https://doi.org/10.3390/su12187741>
- Grotlüschen, A. (2024). "El papel del aprendizaje y la educación de adultos en los objetivos de desarrollo sostenible". *Revista Internacional de Educación*, 70(2), 205-221. <https://doi.org/10.1007/s11159-024-10066-w>
- Kioupi, V. y Voulvoulis, N. (2020). "Sustainable development goals (SDGs): Assessing the contribution of higher education programmes". *Sustainability*, 12(17), 6701. <https://doi.org/10.3390/su12176701>
- Kušić, S. y Hasel, R. (2021). "Kompetence učiteljev za implementacijo trajnostnega razvoja v okviru izobraževanja odraslih". *Andragoška Spoznanja*, 27(1), 79-100. <https://doi.org/10.4312/as/9879>
- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. *Boletín Oficial del Estado*, núm. 340, de 30 de diciembre de 2020, pp. 122868-122953.
- Liou, S., Cheng, C., Tsai, H. y Chang, C. (2013) "Innovative strategies for teaching nursing research in Taiwan". *Nursing Research*, 62(5), 335-343. <https://doi.org/10.1097/nnr.0b013e31829fd827>
- Murga-Menoyo, M. Á. (2020). "El camino hacia los ODS: Conformar una ciudadanía planetaria mediante la educación". *Comillas Journal of International Relations*, (19), 1-11. <https://doi.org/10.14422/cir.i19.y2020.001>
- Najarro Martín, U. y Maroto Martos, J. C. (en prensa). "Examinando la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas (ESPA): un enfoque en los contenidos geográficos del Ámbito Social II en Andalucía". *Revista UNES. Universidad, Escuela Y Sociedad*.
- Nguyen, L.T.V., Cleveland, D., Nguyen, C.T.M. y Joyce, C. (2024), "Problem-based learning and the integration of sustainable development goals", *Journal of Work-Applied Management*, Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/JWAM-12-2023-0142>

- Nwizu, C. y Olori, N. (2020). "Developing aesthetic education programme for adults in realization of sustainable development goal eleven (11) in rivers state". *Review of European Studies*, 12(2), 33. <https://doi.org/10.5539/res.v12n2p33>
- Olivares, J. (2024). "La educación secundaria para jóvenes y adultos en Argentina. ¿En sintonía con las tendencias internacionales?". *Revista Educación, Política Y Sociedad*, 9(2), 240–263. <https://doi.org/10.15366/rep2024.9.2.009>
- ONU. (1992). *Agenda 21*. <https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/index.htm>
- ONU. (2000). *Declaración del Milenio*. <https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2000>
- ONU. (2012). *Resolución 66/288, aprobada el 11 de septiembre de 2012 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, artículo 246*. <https://documents.un.org/access.nsf/get?OpenAgent&DS=A/RES/66/288&Lang=S>
- ONU. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- ONU. (2020). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020*. <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/materiales/informe-ods-naciones-unidas.html>
- ONU. (2023). *Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>
- Pascual Sevillano, A. y Fombona Cadavieco, J. (2023). "Introducción al monográfico: Aprendizaje y Educación de Adultos para el Desarrollo Sostenible. Prácticas docentes transformadoras". *Aula Abierta*, 52(3), 211–212. <https://doi.org/10.17811/rifie.52.3.2023.211-212>
- Πάικου, Ν., Καραλής, Τ. y Ραβανίς, Κ. (2017). "Implementing an innovative method to develop critical thinking skills in student teachers". *Acta Didactica Napocensia*, 10(2), 21-30. <https://doi.org/10.24193/adn.10.2.2>
- Quiroz-Niño, C. y Murga-Menoyo, M. Á. (2017). "Social and Solidarity Economy, Sustainable Development Goals, and Community Development: The Mission of Adult Education & Training". *Sustainability*, 9, 2164. <https://doi.org/10.3390/su9122164>
- Suprpto, N. (2023). "University students' perspectives on physics education in sustainable development goals". *Journal of Physics Conference Series*, 2623(1), 012001. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2623/1/012001>
- Torres, R. M. (2006). "Alfabetización y aprendizaje a lo largo de toda la vida". *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 28(1), 25-38. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=457545365002>
- UNESCO (2014). *Declaración de Aichi Nagoya sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible*. <https://bit.ly/2KsPgKa>
- UNESCO (2014). *Hoja de ruta para la ejecución del Programa de acción mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible*.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_spa?posInSet=1&queryId=5f67bb71-3387-49c5-bde2-bc229b8bd909

UNESCO (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/es/conferences/environment/newyork2015>

UNESCO. (2016). *Community-based lifelong learning and adult education: Role of community learning centres as facilitators of lifelong learning*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246742?posInSet=1&queryId=21453f3f-13be-43e7-82f7-18caf8215cc8>

UNESCO. (2016). *Declaración de Incheon: Educación 2030*. Foro Mundial sobre la Educación, Incheon, Corea del Sur. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000233137_spa

UNESCO. (2017). *Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos de aprendizaje*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444>

UNESCO. (2022). *Aprendizaje y educación de adultos para el desarrollo sostenible: una agenda transformadora. En Séptima conferencia internacional de educación de adultos (CONFITEA VII), Marrakech*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386113>

Urbančič, T., Polajnar, A. y Jermol, M. (2019). "Open education for a better world: a mentoring programme fostering design and reuse of open educational resources for sustainable development goals". *Open Praxis*, 11(4), 409. <https://doi.org/10.5944/openpraxis.11.4.1026>

Vidigal-Alfaya, S., Ballesteros-Moscós, M. Á. y Yanes-Cabrera, C. M. (2024). "Vocational training for employment of adults in Europe: state of the art". *Psychology, Society & Education*, 16(1), 20-27. <https://doi.org/10.21071/psye.v16i1.16364>

Vukić, T., Jovanović, M. y Todorović, D. M. (2021). "Goals and objectives of education for sustainable development as modern curriculum innovation in serbia, montenegro and Croatia". *Facta Universitatis, Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History*, 055. <https://doi.org/10.22190/fupsph2101055v>

Webb, S. E., Holford, J., Hodge, S., Milana, M. y Waller, R. (2019). "Conceptualising lifelong learning for sustainable development and education 2030". *International Journal of Lifelong Education*, 38(3), 237-240. <https://doi.org/10.1080/02601370.2019.1635353>

Žalėnienė, I. y Pereira, P. (2021). "Higher Education For Sustainability: A Global Perspective". *Geography and Sustainability*, 2(2), 99-106. <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2021.05.001>